

1st EduVision: Global Innovations in Learning and Teaching Conference

February 12, 2025.

Древнее Географическое Положение И Природно-Экономические Особенности Ферганской И Ташкентской Долин

Эшчанов Хурмат Матназарович

Ассистент, Ташкентского государственного экономического университета

Abstract: В тезисе анализируется вопрос древнего географического положения и природно-экономических особенностей Ферганской и Ташкентской долин.

Ключевые слова: Тянь-Шань, Алай, Памир, Чаткал, Карадарья, Сырдарья, Чуст, Пап, Чирчик, Ахангаран.

Геологические процессы определили особое положение Ферганской и Ташкентской долин как одних из наиболее благоприятных для земледелия регионов нашей страны с точки зрения географического расположения, климатических условий и геоморфологии. В этом отношении Ферганская долина обладает уникальным географическим ландшафтом. В географической и исторической литературе долина упоминается как «Жемчужина Средней Азии» или «Котел Средней Азии». Этот регион со всех сторон окружён величественными горами, расположенными между хребтами Тянь-Шаня и Алая в восточной части нашей страны.

Географическое положение Ферганской долины характеризуется ограниченной возможностью выхода к морям и океанам, что является её отличительной особенностью по сравнению с равнинными регионами. Это объясняется тем, что долина окружена хребтами Тянь-Шаня и Алая. Упомянутые выше регионы также относятся к числу территорий с ограниченным выходом к морям и океанам.

Согласно картографическому расположению, на севере долина ограничена Кураминским и Чаткальским хребтами, на востоке – Ферганским хребтом Тянь-Шаня, на юге – Алайским и Туркестанским хребтами Памира. В исторической литературе Памир известен как «крыша мира». С западной стороны имеется проход шириной 7-8 км, который соединяет долину с территорией Сырдарьинской области.

Высота горных хребтов достигает 5000 м на юге, 4000 м на востоке, 2000-3000 м на севере и северо-западе. Протяжённость долины с запада на восток составляет 300 км, ширина в центральной части – 140 км. Центральная Ферганская равнина занимает площадь 2000-22000 км². Водоснабжение региона во многом зависит от деятельности реки Сырдарья, которая играет важную роль в обеспечении водными ресурсами.

Центральный Тянь-Шань, расположенный в горах Окчирик, является источником ледника Петрова, талая вода которого питает реки Карасой и Тарагой. Впоследствии, сливаясь с водами Нарына и Карадарьи, они образуют реку Сырдарью, которая занимает важное место на страницах географической и исторической литературы (длина – 2982 км).

На карте Ферганской долины не прослеживаются отдельные притоки, отделяющиеся от Сырдарьи. Однако после выхода из долины через «Ходжентские ворота» река принимает несколько притоков, включая Ахангаран, Чирчик, Калпас и Арыс, которые впадают в неё с правой стороны на территории Ташкентской области [1].

Географическое расположение, климатические условия, антропогенный ландшафт и особенности расселения населения в Ферганской долине существенно отличаются от других физико-географических регионов. Понимание этих различий не вызывает затруднений. Ферганская долина, сформировавшаяся в результате подземных тектонических движений, представляет собой уникальную территорию Узбекистана. Она расположена в самой восточной части страны, между хребтами Тянь-Шаня и Алая, отделяя плодородную равнину, расположенную между реками Амударья и Сырдарья, от окружающих её горных массивов.

С юга долина ограничена Туркестанским и Алайским хребтами, с востока – Ферганским и Туйноқским хребтами, с севера – Чаткальским хребтом, с северо-востока – Кураминским и Корамазарским хребтами, а с

запада – Моголтау. На западе, через 8-9 км проход «Ходжентские ворота», долина соединяется с степью Мирзачуль [2].

Протяжённость долины в направлении запад-восток составляет 370 км, ширина – 80-100 км, а в восточной части её максимальная ширина достигает 150 км. По форме географическое расположение округа напоминает миндаль. Климатические условия и природные особенности долины определяются окружающими её горными массивами. Основные водные источники региона – реки Исфара, Сох, Окбула, Шахимардансай, Аравансай и Куршаб [3].

Центральная часть долины представляет собой равнину, простирающуюся в направлении от Сырдарьи к Аральскому морю. Географическое положение центральной равнины определяется возвышенностями Окчол, Окбель, Андижан, Пап, Чуст и Намаган.

Население Ферганской долины компактно размещено в определённой географической зоне, его повседневная деятельность связана со средней частью Сырдарьи, а также с нижними течениями Чирчик-Ахангаранской долины. На юге эта территория граничит с Нуратау, Малыгузарским и Туркестанским хребтами, на востоке – с Моголтау и Кураминскими горами, на северо-востоке – с Чаткальским и Коржантау хребтами. На севере и западе она соприкасается с территорией Казахстана, а на юго-востоке через проход «Ходжентские ворота» шириной 8 км отделяется от Ферганской долины [4].

Географически и по природным ресурсам территория области представлена Ахангаранской и Чирчикской долинами. В южной части эта территория отделяется от наиболее влажных и плодородных регионов страны водами Сырдарьи. Ахангаранская долина получает водоснабжение за счёт реки Ахангаран и горных потоков, стекающих с возвышенностей. В Ташкентском оазисе важную роль в водоснабжении играет река Чирчик.

В заключение можно сказать, что Ферганская и Ташкентская долины с древних времён занимают особое географическое положение, характеризуются уникальными климатическими условиями и геоморфологическими особенностями, являясь одними из основных сельскохозяйственных регионов нашей страны.

Ферганская долина, сформировавшаяся в результате подземных тектонических движений, представляет собой уникальную территорию Узбекистана. Её природное расположение определяет её нахождение в самой восточной части страны, между хребтами Тянь-Шаня и Алая, и отделяет плодородную равнину, расположенную между Амударьёй и Сырдарьёй, от окружающих её высокогорных массивов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Панков М.А. Почвы Ферганской области //Почвы Узбекской ССР-Ташкент, 1957-Т.2-С. 10-12.
2. Горбунов Б.В. Почвы Андижанской области //Почвы Узбекской ССР-Ташкент, 1957-Т.2-С. 161-166.
3. Шуваков С.А. Почвы Наманганской области //Почвы Узбекской ССР-Ташкент, 1957-Т.2-С.262-264.
4. Геллер С.Ю, Зимина Р.П, Кеммерих А.О, Кувшинова К.В.Мурзаев Э.М, Родин Л.Е, Розанов А.Н, Рубцов Н.И, Формозьев А.Н. Физико-географические области //Средняя Азия. Ответ ред. Мурзаев Э.М.-М.:СССР, 1958-648 с.
5. Султанходжаев А.Н. Ферганский артезианский бассейн // Отв. ред. Фан, 1972. 246 с.
6. Баратов П. Природная география Узбекистана – Ташкент, «Учитель», 1990. С. 188-193.